

Análise Geoespacial e Temporal dos Indicadores de Alta Complexidade em Saúde no Estado de São Paulo

Breno Bologna

*Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas
Universidade Federal do ABC
Santo André, Brazil
Curso de Medicina
Faculdade Santa Marcelina
São Paulo, Brazil*

Laura Lopes Amaral

*Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas
Universidade Federal do ABC
Santo André, Brazil
ORCID: 0000-0001-6871-3232*

Ana Paula Romani

*Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas
Universidade Federal do ABC
Santo André, Brazil*

Larissa Mayumi Yokoi

*Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica
Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas
Universidade Federal do ABC
Santo André, Brazil*

Tiago Ribeiro de Oliveira

*Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas
Universidade Federal do ABC
Santo André, Brazil
ORCID: 0000-0002-6931-8397*

Harki Tanaka

*Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica
Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas
Universidade Federal do ABC
Santo André, Brazil
ORCID: 0000-0001-9426-8734*

Priscyla Waleska Simões

*Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica
Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas
Universidade Federal do ABC
Santo André, Brazil
ORCID: 0000-0003-1782-0542*

Resumo — Este artigo apresenta as taxas de internações por alta complexidade hospitalar no âmbito do SUS, para o Estado de São Paulo, no período de 2008 até 2016. Estudo descritivo que utilizou dados secundários do Sistema de Informações Hospitalares (SIH/SUS). Nossos achados revelaram maiores taxas de internações por alta complexidade hospitalar na Microrregião de Barretos, e, dentre os municípios da microrregião de SP, destacaram-se São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, sendo os procedimentos cirúrgicos os mais registrados. As menores taxas foram encontradas na microrregião de Franco da Rocha e dentro da microrregião de SP no município de Ribeirão Pires.

Palavras-chave— **Informática Biomédica, Sistemas de Informação Hospitalar, Indicadores de Saúde, Epidemiologia, Alta Complexidade.**

I. INTRODUÇÃO

Os indicadores voltados a gestão da alta complexidade são construídos a partir dos dados do censo hospitalar coletados mensalmente. Esse censo divulga informações como taxa de ocupação, média de permanência, índice de rotatividade, intervalo de substituição, taxa de mortalidade hospitalar e dados institucionais. Esses dados subsidiam a gestão de serviços além de principalmente fornecerem informações para a regulação das organizações hospitalares no sistema de saúde brasileiro [1].

Procedimentos de alta complexidade são aqueles que demandam alta tecnologia e alto custo, incluindo muitas vezes equipes médicas multidisciplinares especializadas. Como são destinados a situações específicas e mais raras, é previsto que sejam feitos em menor quantidade, entretanto o impacto financeiro desse tipo de procedimento é alto.

Situações emergenciais como um acidente grave, ou doenças crônicas de tratamento complexo, como uma doença renal que envolve o procedimento de diálise evidenciam a complexidade de organizar centros. Entretanto para que os procedimentos de alta complexidade possam ser realizados é necessária uma infraestrutura grande e complexa que não são baratas e por isso tal infraestrutura se concentra em locais populosos.

Somado a isso alguns segmentos de alta complexidade tem apresentado nos últimos anos aumento proporcional de investimentos e gastos, justamente, porque terem sido mais desassistidos antes da implantação do SUS e, com o aumento de cobertura da Atenção Básica, passaram a ser mais necessários (por exemplo, o aumento de detecção de câncer ocasionou aumento de quimioterapias e radioterapias)[2].

Essa pesquisa visa apresentar as taxas de internações por alta complexidade hospitalar no âmbito do SUS, para o Estado de São Paulo, no período de 2008 até 2016, de forma a auxiliar o diagnóstico do acesso a esse tipo de serviço.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

Estudo descritivo que utilizou dados secundários do Sistema de Informações Hospitalares (SIH/SUS), extraídos do TabNet/DataSus distinguindo entre as macrorregiões (cada macrorregião representa um agrupamento de microrregiões) e microrregiões (cada microrregião contempla um grupo de municípios) do Estado de São Paulo, e dos municípios da microrregião de São Paulo. Foram obtidas as internações de alta complexidade de 2008 a 2016, por local de residência e por grupos de procedimentos (transplantes de órgãos, tecidos e células, cirúrgicos, clínicos e com finalidade diagnóstica)

Por meio desses dados foi possível calcular a taxa bruta de internações de alta complexidade a cada 1.000 habitantes para cada região. Após efetuar o cálculo desse indicador, foi estimada a média, o desvio padrão e foram realizadas análises da evolução histórica das taxas anuais de internação de alta complexidade. Além disso, foram elaborados mapas para análise geoespacial.

As macrorregiões de saúde consideradas no estudo foram: Grande ABC (RRAS01), Alto do Tietê (RRAS02), Franco da Rocha (RRAS03), Mananciais (RRAS04), Rota dos Bandeirantes (RRAS05), São Paulo (RRAS06), Baixada Santista/Vale do Ribeira (RRAS07), Itapetininga/Itapeva/Sorocaba (RRAS08), Vale do Jurumirim/Bauru/Polo Cuesta/Jau/Lins (RRAS09), Adamantina/Assis/Marília/Ourinhos/Tupã (RRAS10), Alta Paulista/Alta Sorocabana/Alto Capivari/Extremo Oeste Paulista/Pontal Paranapanema (RRAS11), Central do DRS II/Dos Lagos do DRS II/Dos Consórcios DRS II/Catanduva/Santa Fé do Sul/Jales/Fernandópolis/São José do Rio Preto/José Bonifácio/Votuporanga (RRAS12), Central do DRS III/Centro Oeste do DRS III/Norte do DRS III/Coração do DRS III/Norte-Barretos/Sul-Barretos/Três Colinas/Alta Anhanguera/Alta Mogiana/ Horizonte Verde/Aquífero Guarani/Vale das Cachoeiras (RRAS13), Araras/Limeira/Piracicaba/Rio Claro (RRAS14), Campinas/Oeste VII/Baixa Mogiana/Mantiqueira/Rio Pardo (RRAS15), Bragança/Jundiá (RRAS16), Alto Vale do Paraíba/Circuito Fé - V. Histórico/Litoral Norte/V. Paraíba - Reg. Serrana (RRAS17). As microrregiões seguiram a divisão apresentada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Foram utilizados os programas SPSS Statistics (versão 23.0.0.0), Excel obtido via pacote Office 365 (versão 16.0.10228.20080) e Tabwin 4.15. Tais aplicativos foram utilizados na análise estatística, e elaboração de gráficos. Foram realizados cálculos de regressão linear, e estimados o coeficiente angular, o nível de significância e o coeficiente de determinação. Em todas as análises, considerou-se como estatisticamente significativo $p < 0,05$.

III. RESULTADOS

No período entre 2008 a 2016 foram realizadas 1.537.476 internações de alta complexidade no Estado de SP, o que equivale a uma taxa bruta média de 4,0 internações a cada 1.000 habitantes

Na análise por microrregião IBGE, as duas microrregiões que apresentaram maiores médias foram Barretos e Jaú. Já as duas menores médias foram observadas nas microrregiões Franco da Rocha e Santos.

Fig. 1. Evolução Temporal das Taxas de Internação por Microrregião/SP

A série histórica evidencia que a média do Estado aumentou nos últimos anos, e ao observar as regiões com maior e menor taxa média (Barretos e Franco da Rocha), nota-se que o aumento foi distribuído entre as regiões (Fig. 1 e Fig. 2).

Fig. 2. Distribuição Geográfica Evolução Temporal das Taxas de Internação (p/ 1.000 hab) por Microrregião/SP (a) e Macrorregião/SP (b)

O comportamento observado nas microrregiões refletiu o mesmo apresentado nas macrorregiões de saúde. As duas macrorregiões com maiores médias foram Alta Paulista/Alta Sorocabana/Alto Capivari/Extremo Oeste Paulista/Pontal Paranapanema (RRAS 11) e Vale do Jurumirim/Bauru/Polo Cuesta/Jau/Lins (RRAS09), com taxas de 6,1 e 5,8 internações por 1.000 habitantes, respectivamente (Fig. 2 e Fig. 3). As menores médias foram observadas em Franco da Rocha (RRAS03) e Baixada Santista/Vale do Ribeira (RRAS07) ambas resultando em taxa bruta média de 2,2 internações / 1.000 habitantes (Fig. 2 e Fig. 3).

Analisando as estatísticas históricas das macrorregiões com maiores médias no período, a Alta Paulista/Alta Sorocabana/Alto Capivari/Extremo Oeste Paulista/Pontal Paranapanema (RRAS 11), chama atenção devido ao alto crescimento nos indicadores, que foi representado pelo modelo linear ($y = 0,5874x + 3,1647$; $R^2 = 0,8901$). Iniciando em 2008 abaixo da média do Estado de São Paulo, as taxas apresentaram crescimento rápido resultando já em 2010 na macrorregião com maior taxa de internações no Estado de SP (Fig 3).

Fig. 3. Evolução Temporal das Taxas de Internação por Macrorregião/SP

Na análise por municípios da microrregião de São Paulo, os dois municípios com maiores médias foram São Caetano do Sul e São Bernardo do Campo, ambos com taxa média bruta de 4,1 internações por 1.000 habitantes, taxas superiores à média do município de São Paulo. Já as duas menores médias foram observadas em Ribeirão Pires (2,6 internações / 1.000 habitantes) e Mauá (2,5 internações / 1.000 habitantes). Os dados mostram que nos últimos anos essas duas cidades revelaram certo aumento nas taxas, indicando que estão próximos de alcançar a média de sua microrregião (Fig. 4).

Fig. 4. Evolução Temporal das Taxas de Internação por Municípios da Microrregião de São Paulo

O procedimento mais prevalente em internações por alta complexidade foi a cirurgia, com taxa média bruta de 2,8 internações a cada 1.000 habitantes, e aumento ao longo dos anos. Os procedimentos clínicos, transplantes e aqueles com finalidade diagnóstica apresentaram taxas de 0,6; 0,4 e 0,1 internações a cada 1.000 habitantes, respectivamente. A análise temporal se revelou constante com poucas variações no período.

IV. DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

É atributo do Ministério da Saúde (MS) definir e coordenar os sistemas de redes integradas de assistência de alta complexidade e de rede de laboratórios de Saúde Pública. O MS tem competência para identificar os serviços estaduais e municipais de referência nacional para o estabelecimento de padrões técnicos de assistência à saúde, estabelecer o Sistema Nacional de Auditoria e coordenar a avaliação técnica e financeira do SUS em todo o território nacional, em cooperação técnica com as outras esferas de governo (Lei Federal n. 8.080/1990, Art. 16, Incisos III, XI e XIX) [3].

O SUS tem três princípios principais: universalidade, integralidade e equidade. Para ser capaz de atingi-los de maneira efetiva a gestão de recursos deve ser eficiente. De 1981 a 2017 o número de hospitais no Brasil aumentou de 5.660 para 6.794 [4], em contrapartida, de 2009 a 2017 houve uma redução do número de leitos [5], embora tenha ocorrido discreto aumento em alguns períodos. No mesmo período também houve aumento no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) no Estado de SP como pode ser observado na Fig. 5 [6]. O IDH é um índice complexo e multifatorial, e considera ações do governo e da economia. Nossos achados não mostram a correlação entre as taxas de internação e o IDH, no entanto, é possível inferir que a boa gestão da alta complexidade influencia positivamente na qualidade de vida das pessoas, o que é refletido no IDH.

Para entender melhor esse comportamento pode-se observar com mais detalhes os dados apresentados em cada uma das regiões de nossa casuística. O aprofundamento no estudo da gestão das cidades e regiões destacadas em nossa pesquisa permitiria um avanço na compreensão das medidas

que levam um município a ter sucesso ou fracasso neste índice. Temos, por exemplo, o reconhecimento nacional do Grande ABC paulista por suas experiências em regionalização e ações de liderança. A criação do Hospital Mário Covas representou uma importante ação na resolutividade da saúde por meio de ações de alta complexidade na região.

Fig. 5. Evolução Temporal do Índice de Desenvolvimento Humano no Estado de São Paulo

A concentração da produção de alta complexidade em grandes regiões metropolitanas tem sido abordada e discutida em alguns estudos [7]. Entretanto, nossa pesquisa mostrou que no Estado de São Paulo as regiões que apresentaram maiores taxas de internação foram de residentes do interior Paulista. Tal característica pode ter ocorrido devido a boa mobilidade dentro do Estado para realização de procedimentos de alta complexidade que demandam esse tipo de internação. Outra característica interessante a ser observada nesse contexto sugere a presença dos hospitais de pequeno porte que representam cerca de 20% dos leitos e estão mais presentes em regiões de menor densidade demográfica [8].

Por outro lado, a gestão em Saúde Pública deve ser baseada em dados e indicadores. Dentro dessa perspectiva o nosso estudo resultou em indicadores que servem de insumo para apoio a decisão dentro da gestão pública baseada em evidências. Além disso, nosso estudo abre espaço para um aprofundamento no conhecimento da gestão pública uma vez que apresentou um cenário com variáveis complexas como o fluxo de pessoas para realização de procedimentos, taxas de ocupação de leitos e distribuição geográfica de hospitais.

Assim, pode-se concluir que nossos dados revelaram que no Estado de São Paulo as maiores taxas de internação por alta complexidade hospitalar ocorreram na Microrregião de Barretos. Dentre os municípios da microrregião de SP, destacaram-se São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, com as maiores taxas, e Franco da Rocha e Ribeirão Pires, com as menores. Os procedimentos cirúrgicos foram os mais prevalentes.

Nosso estudo teve caráter exploratório e como contribuição o diagnóstico das internações para gestores da área da saúde, principalmente quanto à distribuição espacial de quem usa esse tipo de serviço.

Assim, por se tratar de um estudo descritivo baseado em dados secundários, futuras pesquisas devem investigar os indicadores e estatísticas associadas.

AGRADECIMENTOS

Esse estudo foi financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Finance Code 001, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e Universidade Federal do ABC (UFABC).

CONTATO

Profa Dra Priscyla Waleska Simões - pritsimoes@gmail.com

Curso de Engenharia Biomédica / Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica

Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas/
Universidade Federal do ABC / Santo André / Brasil

REFERÊNCIAS

- [1] D. Schout, and M. D. N. Hillegonda. "Do registro ao indicador: gestão da produção da informação assistencial nos hospitais." *Ciência & Saúde Coletiva* 12 (2007): 935-944.
- [2] BRASIL, CONASS. "Conselho Nacional de Secretários de Saúde." *Atenção Primária-Seminário do CONASS para construção de Consensos, CONASS Documenta 2* (2007).
- [3] Brasil. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. (2011). *Sistema Único de Saúde/Conselho Nacional de Secretários de Saúde*
- [4] F. Viacava et al. "SUS: oferta, acesso e utilização de serviços de saúde nos últimos 30 anos." *Ciência & saúde coletiva* 23 (2018): 1751-1762..
- [5] Fundação Oswaldo Cruz. "Monitoramento da assistência hospitalar no Brasil (2009-2017)" (2019). *PROADESS: avaliação de desempenho do sistema de saúde brasileiro: indicadores para monitoramento.*
- [6] Brasil, IBGE. (2010). Instituto Brasileiro de geografia e Estatística. *Censo demográfico, 2010.*
- [7] L. D. Lima et al. Arranjos regionais de governança do Sistema Único de Saúde: diversidade de prestadores e desigualdade espacial na provisão de serviços. *Cad. Saúde Pública*, Rio de Janeiro , vol. 35, supl. 2, pp. e00094618, 2019 .
- [8] M. A. D. Uga and E. M. Lopez. "Os hospitais de pequeno porte e sua inserção no SUS". *Ciênc. saúde coletiva*, Rio de Janeiro , vol. 12, n. 4, pp. 915-928, Aug. 2007 .